

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.19716910

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e
Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting
and Finance

<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Relatório Técnico Conclusivo

Capacidades Dinâmicas via Tecnologias Digitais para Processos Inovadores e
Desempenho Corporativo: Estudo Intervencionista em Instituição Privada de
Ensino

Rafael Martins Ronqui
Adilson Carlos Yoshikuni

Ronqui, R., e Yoshikuni, A. C. (2026). Capacidades Dinâmicas via Tecnologias Digitais para Processos Inovadores e Desempenho Corporativo: Estudo Intervencionista em Instituição Privada de Ensino. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:10.528/zenodo.19716910

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Discente: Rafael Martins Ronqui

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6364341374158018>

Docente Orientador: Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6436446845747176>

Tese originária: Capacidades Dinâmicas Habilitadas pelas Tecnologias Digitais para a Construção de Processos Inovadores e o Alavancamento do Desempenho Corporativo: Um Estudo Intervencionista em uma Instituição Privada de Ensino.

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório de diagnóstico sobre problemas de transformação nas Instituições de Ensino Superior (IES), tornando a adaptação contínua uma condição de sobrevivência.

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo analisar e propor um framework baseado em Big Data Analytics (BDA) e Capacidade dinâmicas (CD) que permita às IES estruturar seus processos de adaptação estratégica, promovendo inovação incremental e radical e impactando o desempenho organizacional em ambientes caracterizados por elevada turbulência

Descrição: O diagnóstico consistiu em trabalho de campo com pesquisas, seguindo uma metodologia qualitativa com enfoque no estudo de caso. Os pesquisadores analisaram os dados e verificaram o principal problema de quedas de matrículas e aumento de evasão de alunos(as) e apresentaram uma proposta de solução.

Demanda Espontânea: Proposta originária de problematizações vivenciadas no ambiente corporativo, aliada à lacuna de conhecimento acadêmico disponível sobre o tópico em análise.

Organização: Empresa nacional, que atua no segmento de educação, com nome fictício IES Alpha.

Justificativa: Esse estudo traz contribuições importantes, pois as IES possuem um ambiente turbulento, dinâmico, complexo e forte competição, por isso é necessário entender como atuar com essa turbulência externa. As IES devem melhorar seus respectivos cursos com o modelo proposto que integra estratégia como prática e capacidades dinâmicas habilitadas por tecnologia para melhorar o desempenho

organizacional e a formação de profissionais.

Impacto Geral: O trabalho promove resultados mensuráveis ao conectar teoria com prática, gerando transformação significativa na carreira do aluno, com a aplicação do Framework proposto.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Divulgação da Produção: O diagnóstico será divulgado em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento do conhecimento. Com vistas a atingir os profissionais e acadêmicos interessados em turbulência competitiva e BDA no segmento de educação.

Aderência Alta: O produto tecnológico está plenamente aderente à linha de pesquisa de Tecnologias de Gestão.

Impacto realizado baixo: O impacto está relacionado com as mudanças causadas pela introdução do Produto no ambiente.

Impacto potencial médio: É um tema novo para a IES Alpha, e o diagnóstico demonstrou a importância de alinhar a infraestrutura tecnológica à estratégia de negócios e conseqüentemente, evitar que cursos de tecnologia fiquem obsoletos relacionados a este processo.

Aplicabilidade realizada e potencial média: Fundamentado em uma exigência prática da organização, o modelo demonstra potencial de transferência para outras IES que vivenciem problemáticas equivalentes.

Inovação média: O diagnóstico mobiliza conhecimento ainda pouco explorado no contexto educacional, abrindo caminhos para que a área de tecnologia desenvolva soluções inovadoras e alinhadas com as demandas específicas do setor.

Complexidade Alta: A viabilidade operacional deste modelo apresenta elevado grau de complexidade em sua implementação, uma vez que demanda integração de competências multidisciplinares abrangendo a dimensão tecnológica.

Abrangência Potencial Alta: As atividades de agilidade organizacional na resposta a crises e choques ambientais podem ser utilizadas como um modelo.

Abrangência Realizada Média: O diagnóstico aconteceu em uma única IES.

Replicabilidade Escalável: O diagnóstico pode ser replicado em outras IES.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.528/zenodo.19716910

Capacidades Dinâmicas via Tecnologias Digitais para Processos Inovadores e Desempenho Corporativo: Estudo Intervencionista em Instituição Privada de Ensino

Como referenciar:

Ronqui, R., e Yoshikuni, A. C. (2026). Capacidades Dinâmicas via Tecnologias Digitais para Processos Inovadores e Desempenho Corporativo: Estudo Intervencionista em Instituição Privada de Ensino. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:10.528/zenodo.19716910

RESUMO

Este Produto Técnico-Tecnológico oferece um guia técnico-científico para pesquisadores que desejam estudar, comparar ou realizar intervenções focadas na inovação curricular em programas de Master of Business Administration (MBA). O artefato foi desenvolvido com base em uma pesquisa de doutorado que examinou de que maneira as capacidades dinâmicas possibilitadas por tecnologias digitais podem auxiliar na renovação de portfólios educacionais em Instituições de Ensino Superior (IES). Em vez de reproduzir a redação da tese, este texto reestrutura o conhecimento produzido em formato instrumental, destacando sua utilidade, capacidade de replicação e aplicação metodológica. O produto é formado por três módulos que se complementam:

- Framework analítico para leitura da turbulência ambiental;
- Protocolo de pesquisa intervencionista voltado à decisão entre inovação incremental e radical;
- Conjunto de indicadores mínimos para monitoramento de resultados acadêmicos,

mercadológicos e organizacionais.

A principal contribuição para outros pesquisadores está na capacidade de traduzir conceitos abrangentes, como sensing, seizing e transforming, em rotinas de pesquisa e evidências que podem ser observadas. O guia também fornece perguntas diagnósticas, entregáveis por etapa e orientações para conseguir documentar um processo de intervenção. Dessa maneira, facilita a comparação entre casos e a produção de achados transferíveis para outros contextos educacionais.

Palavras-chave: Capacidades Dinâmicas; Big Data Analytics; Inovação Curricular; MBA; Pesquisa-Ação Canônica; Ensino Superior.

Dynamic Capabilities via Digital Technologies for Innovative Processes and Corporate Performance: An Interventional Study in a Private Higher Education Institution

How to reference:

Ronqui, R., e Yoshikuni, A. C. (2026). Capacidades Dinâmicas via Tecnologias Digitais para Processos Inovadores e Desempenho Corporativo: Estudo Intervencionista em Instituição Privada de Ensino. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI:10.528/zenodo.19716910

ABSTRACT

This Technical-Technological Product offers a technical-scientific guide for researchers who wish to study, compare, or implement interventions focused on curricular innovation in MBA programs. The artifact was developed based on doctoral research that examined how the dynamic capabilities enabled by digital technologies can assist in the renewal of educational portfolios in Higher Education Institutions (HEIs). Instead of reproducing the dissertation text, this text restructures the knowledge produced in an instrumental format, highlighting its usefulness, replicability, and methodological application. The product consists of three complementary modules:

- Analytical framework for interpreting environmental turbulence;
- Interventional research protocol focused on the decision between incremental and radical innovation;
- Set of minimum indicators for monitoring academic, market, and organizational results.

The main contribution to other researchers lies in the ability to translate broad concepts, such as sensing, seizing, and transforming, into research routines and observable evidence. The guide also provides diagnostic questions, deliverables at each stage, and guidance for documenting an intervention process. In this way, it facilitates the comparison between cases and the production

of findings transferable to other educational contexts.

Keywords: Dynamic Capabilities; Big Data Analytics; Curriculum Innovation; MBA; Canonical Action Research; Higher Education.

INTRODUÇÃO

Os programas de MBA começaram a funcionar em um cenário em que a estabilidade não é mais a regra. A rapidez com que surgem novas tecnologias, demandas profissionais e métodos de aprendizagem exige que as IES revisem seus currículos com uma frequência muito maior do que nos ciclos tradicionais de atualização. Em situações como essa, decisões curriculares fundamentadas apenas em percepções individuais, experiências anteriores ou respostas pontuais a concorrentes costumam resultar em ajustes lentos, fragmentados e inadequados, Antonopoulou et al. (2023) destacam que a digitalização no ensino superior deve ser compreendida como uma transformação estrutural, que vai além da adoção tecnológica e exige reconfiguração organizacional e estratégica das instituições. Adicionalmente, Irish et al. (2023) evidenciam que essas mudanças apresentaram vulnerabilidades institucionais e reforçaram a necessidade de desenvolvimento de capacidades organizacionais mais ágeis e adaptativas.

A literatura sobre CD sugere que, em contextos mais instáveis, o desempenho passa a depender mais da capacidade das organizações em captar sinais do ambiente, mobilizar recursos e reconfigurar processos e ofertas de valor de forma coordenada (Teece, 2007; Wilden et al., 2013).

Dentro da área de gestão da informação, pesquisas referentes a Big Data Analytics (BDA) e habilidades por sistemas, conseguem mostrar que utilizando-se de dados e infraestrutura analítica, consegue ir além de simplesmente oferecer suporte operacional. Aprimora a capacidade de leitura do contexto, também melhora a qualidade das decisões e promove transformações organizacionais mais consistentes (Chen et al., 2012; Gupta & George, 2016; Mikalef & Pateli, 2017; Wamba et al., 2015). Ao aplicar esse pensamento à educação executiva, podemos entender a inovação curricular não como um acontecimento isolado, mas como um processo estratégico contínuo, fundamentado em evidências e apoiado por rotinas de aprendizagem institucional.

Ainda que, esses conceitos tenham importância teórica, os pesquisadores envolvidos em programas profissionais e pesquisas aplicadas ainda se deparam com uma lacuna significativa: a ausência de artefatos metodológicos claros que transformem esses conceitos em um protocolo aplicável em campo. Em várias situações, a tese ou dissertação apresenta o fenômeno, porém não fornece um produto com linguagem operacional, sequência de etapas, evidências básicas e critérios para replicação. Este Produto Técnico-Tecnológico (PTT) foi desenvolvido especificamente para atender a essa necessidade. Seu objetivo não é simplesmente reiterar a tese

original, mas convertê-la em um instrumento técnico útil para outros pesquisadores que desejam explorar como as tecnologias digitais, rotinas analíticas e práticas estratégicas podem contribuir para a atualização dos programas de MBA.

O produto tem o princípio de que a intervenção deve deixar sinais verificáveis. Desse modo, esse guia estrutura a pesquisa em módulos, fases, provas, questões diagnósticas e resultados. Assim, o resultado é poder favorecer a realização de pesquisas mais transparentes, comparáveis e cumulativas, principalmente em estudos intervencionistas ou de pesquisa-ação canônica. Essa abordagem é apropriada quando o pesquisador não se limita a observar a realidade, mas também se envolve na criação e avaliação das mudanças (Davison et al., 2004).

DIAGNÓSTICO

A IES Alpha opera em um cenário de turbulência ambiental acentuada, caracterizado por rápidas e disruptivas mudanças tecnológicas, flutuações imprevisíveis no mercado educacional e uma intensificação da concorrência. A digitalização do ensino, a emergência de novos modelos de aprendizagem e as demandas crescentes por flexibilidade e personalização impõem desafios contínuos, exigindo da instituição uma capacidade de resposta ágil e inovadora que, atualmente, se mostra defasada.

O diagnóstico revelou que a estratégia de negócio da IES Alpha é predominantemente reativa, pautada por respostas pontuais a pressões externas em vez de uma visão proativa e de longo prazo. Observa-se uma baixa institucionalização dos processos estratégicos, com decisões frequentemente tomadas de forma ad-hoc e dependente de lideranças individuais, o que dificulta a escalabilidade, a consistência e a sustentabilidade das iniciativas.

Fragilidades Estruturais: As capacidades dinâmicas habilitadas por BDA, cruciais para a adaptação em ambientes turbulentos, apresentam fragilidades estruturais significativas na IES Alpha:

- **Fragilidade na Capacidade de Sensing:** A instituição apresenta limitações no uso estratégico de dados para identificar e interpretar tendências e oportunidades. Há uma subutilização de informações valiosas, resultando em uma percepção tardia ou incompleta das mudanças no ambiente externo e interno.
- **Fragilidades na Capacidade de Seizing:** A tomada de decisão sob incerteza é um ponto crítico. A ausência de processos estruturados para avaliar alternativas, alocar recursos e implementar

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

ações de forma ágil compromete a capacidade da IES Alpha de capitalizar as oportunidades identificadas, mesmo quando percebidas.

- Fragilidades na Capacidade de Transforming: A reconfiguração organizacional para se adaptar a novas realidades é limitada. Barreiras culturais, estruturas rígidas e a falta de mecanismos eficazes para promover a mudança e o aprendizado organizacional impedem a IES Alpha de ajustar suas competências e recursos de forma contínua e eficiente.

O desempenho atual da IES Alpha, tanto em termos de crescimento quanto de diferenciação, é um reflexo direto das deficiências em seus processos de inovação. A incapacidade de inovar de forma consistente e estratégica, aliada à reatividade e às fragilidades nas capacidades dinâmicas, resulta em uma perda de competitividade e na dificuldade em atender às expectativas de um público cada vez mais exigente. Em síntese, o diagnóstico revela um cenário onde a IES Alpha, apesar de seu potencial, encontra-se em um ponto crítico. As fragilidades estruturais identificadas nas suas capacidades dinâmicas e na sua abordagem estratégica, em face de um ambiente altamente turbulento, exigem uma intervenção estratégica e sistêmica. Este panorama não apenas justifica, mas torna imperativa a implementação de ações que visem fortalecer a resiliência e a capacidade de transformação da instituição, pavimentando o caminho para um futuro mais sustentável e inovador.

REVISÃO DA LITERATURA

A compreensão da dinâmica organizacional contemporânea exige uma análise aprofundada da turbulência ambiental, um fenômeno que tem ganhado proeminência na teoria das organizações. Em um cenário de mudanças aceleradas, a capacidade de uma organização de se adaptar e inovar torna-se um diferencial competitivo crucial, moldando diretamente sua estratégia e desempenho.

A turbulência ambiental refere-se ao grau de instabilidade e imprevisibilidade do ambiente externo de uma organização. Autores como Duncan (1972) e Dess e Beard (1984), destacam dimensões como dinamismo, complexidade e munificência para caracterizar essa turbulência. Miller e Friesen (1983), enfatizam a taxa de mudança e a imprevisibilidade como elementos centrais. Em ambientes de alta velocidade, como os descritos por Teece Teece (2007), a turbulência exige das empresas uma constante reavaliação de suas estratégias e capacidades.

A relação entre turbulência ambiental e estratégia de negócio é intrínseca. Em contextos estáveis, estratégias mais rígidas e focadas em eficiência podem ser eficazes. Contudo, em

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

ambientes turbulentos, a adaptabilidade e a flexibilidade estratégica tornam-se imperativas. A capacidade de antecipar e responder a mudanças, em vez de apenas reagir, diferencia as organizações resilientes. É nesse ponto que as CD emergem como um arcabouço teórico fundamental.

As CD, conforme Teece Teece (2007), são a habilidade da empresa de integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para lidar com ambientes em rápida mudança. O BDA atua como um habilitador crítico dessas capacidades, potencializando os processos de: sensing (identificação de oportunidades e ameaças por meio da análise de grandes volumes de dados); seizing (mobilização de recursos para explorar as oportunidades identificadas, com decisões baseadas em insights de dados); e transforming (reconfiguração contínua da base de ativos e estruturas organizacionais, guiada por análises preditivas e prescritivas do BDA). A inovação, tanto incremental quanto radical, é o elo vital entre a análise de dados, a estratégia e o desempenho organizacional.

A inovação incremental foca na melhoria contínua de produtos, processos e serviços existentes, enquanto a inovação radical busca a criação de novos mercados ou a disrupção de modelos de negócio. O BDA, ao fornecer insights sobre padrões de consumo, tendências de mercado e gargalos operacionais, alimenta ambos os tipos de inovação, permitindo que as organizações desenvolvam soluções mais alinhadas às demandas do ambiente e, conseqüentemente, melhorem seu desempenho.

MÉTODO USADO PARA DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

A escolha da Canonical Action Research (CAR) como metodologia central para este estudo justifica-se através da sua capacidade intrínseca de conciliar o rigor acadêmico com a relevância prática. Esta abordagem permite não apenas aprofundar a compreensão de um problema organizacional complexo, mas também desenvolver e implementar soluções eficazes em um contexto real, como o da IES Alpha.

A CAR é definida como um método de pesquisa que busca, simultaneamente, resolver um problema prático em um ambiente organizacional e gerar conhecimento teórico aplicável (Davison et al., 2004). Sua natureza iterativa e colaborativa é fundamental para a construção de intervenções robustas. O processo da CAR é estruturado em quatro fases cíclicas: o diagnóstico aprofundado do problema, o planejamento da ação (action planning), a intervenção propriamente dita e a avaliação e

Para a IES Alpha, a aplicação da CAR permite uma integração fluida entre teoria e prática. As proposições teóricas desenvolvidas são testadas e refinadas no campo, enquanto as soluções implementadas para as fragilidades estratégicas e de capacidades dinâmicas da instituição, habilitadas por BDA, são embasadas em um arcabouço teórico sólido. Conseqüentemente, a CAR não só visa gerar um impacto organizacional positivo e tangível na IES Alpha, mas também contribuir significativamente para a literatura existente sobre capacidades dinâmicas e o uso estratégico de BDA em ambientes turbulentos.

APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Com base nas teorias previamente identificadas e selecionadas, chegou-se ao modelo proposto apresentado na figura 1.

Figura 1: Modelo proposto
Fonte: Elaborado pelo autor

O modelo proposto da pesquisa parte do pressuposto que o modelo teórico integrado que fundamenta a presente pesquisa, delineando as relações propostas entre a turbulência ambiental, a estratégia de negócio, as capacidades dinâmicas habilitadas por BDA, a inovação incremental e radical e o desempenho organizacional. O modelo busca compreender como as organizações podem navegar e prosperar em ambientes de alta incerteza e dinamismo, utilizando a análise de dados como um diferencial estratégico para fomentar a inovação e, conseqüentemente, melhorar seu desempenho.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

O BDA atua como um habilitador fundamental das capacidades dinâmicas, conforme proposto por Teece (2007). No contexto do sensing, o BDA permite a detecção precoce de sinais fracos no ambiente, identificando novas tecnologias, mudanças nas preferências dos clientes e movimentos da concorrência. Para o seizing, o BDA oferece insights acionáveis, suportando a formulação e execução de decisões estratégicas mais rápidas e informadas. Finalmente, no transforming, o BDA auxilia na reconfiguração de ativos e estruturas organizacionais, facilitando a adaptação e a realocação de recursos para capitalizar novas oportunidades ou mitigar ameaças.

Visualmente, o modelo pode ser compreendido como um fluxo onde a turbulência ambiental externa exerce pressão sobre a organização, que responde desenvolvendo uma estratégia de negócio e fortalecendo suas capacidades dinâmicas através do BDA. Essas capacidades, por sua vez, impulsionam tanto a inovação incremental quanto a radical, que são os mecanismos pelos quais a organização traduz sua adaptabilidade em resultados tangíveis de desempenho. O BDA é o elo que permite a organização transformar dados em inteligência e, conseqüentemente, em ação estratégica e inovadora.

Em síntese, este modelo teórico integrado propõe que, em um cenário de turbulência ambiental, a capacidade de uma organização de alavancar o BDA para desenvolver e exercitar suas capacidades dinâmicas é crucial para fomentar a inovação em suas diversas formas, o que, em última instância, se traduz em um desempenho organizacional superior. A pesquisa busca validar essas relações, oferecendo uma compreensão mais profunda sobre a gestão estratégica em contextos complexos e dinâmicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo central investigar o papel do BDA como habilitador de capacidades dinâmicas, inovação e desempenho organizacional em um ambiente de turbulência ambiental, especificamente no contexto de uma IES. A complexidade e o dinamismo do setor educacional, acentuados por rápidas mudanças tecnológicas e competitivas, demandaram uma abordagem que não apenas compreendesse o fenômeno, mas também interviesse ativamente para gerar soluções.

A metodologia CAR, conforme proposta por Davison et al. (2004), mostrou-se particularmente adequada, permitindo uma imersão profunda na IES Alpha. Os principais achados da CAR revelaram que a turbulência ambiental exige uma estratégia de negócio ágil e proativa

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

(P1), e que o BDA é fundamental para o desenvolvimento e aprimoramento das capacidades dinâmicas de sensing, seizing e transforming (Teece, 2007), validando a proposição P2. A capacidade de coletar, processar e analisar grandes volumes de dados permitiu à IES Alpha detectar sinais fracos do ambiente, tomar decisões estratégicas mais informadas e reconfigurar seus recursos de forma mais eficaz. Consequentemente, observou-se que as capacidades dinâmicas habilitadas por BDA impulsionaram tanto a inovação incremental (P3a) quanto a inovação radical (P3b), que, por sua vez, impactaram positivamente o desempenho organizacional (P4a e P4b).

As contribuições teóricas deste estudo são multifacetadas. Primeiramente, ele avança a literatura sobre capacidades dinâmicas ao demonstrar empiricamente o BDA como um mecanismo concreto para sua construção e exercício em ambientes turbulentos. Em segundo lugar, a pesquisa enriquece a compreensão da relação entre BDA, diferentes tipos de inovação e desempenho, oferecendo um modelo integrado que pode ser replicado e testado em outros contextos. A aplicação da CAR também reforça sua validade como método para a construção de teoria a partir da prática, conforme discutido por Eisenhardt (1989) e Yin (2018) sobre a generalização analítica.

Do ponto de vista prático, a intervenção na IES Alpha resultou em melhorias tangíveis na tomada de decisão estratégica, na agilidade organizacional e na cultura de inovação. As lições aprendidas são replicáveis para outras organizações que enfrentam desafios semelhantes em setores dinâmicos, destacando a importância de investir em infraestrutura de dados e capacitação analítica. Contudo, o estudo possui limitações, como seu foco em uma única IES e o período da intervenção, o que sugere a necessidade de estudos longitudinais e comparativos em diferentes setores.

Para futuras pesquisas, recomenda-se explorar a influência de fatores culturais na adoção do BDA, investigar a relação entre BDA e resiliência organizacional, e desenvolver métricas mais robustas para avaliar o impacto do BDA nas CD. Em última análise, esta pesquisa reitera a importância crítica da integração entre dados, estratégia e inovação como pilares para a sustentabilidade e o sucesso organizacional em um cenário global cada vez mais volátil e incerto.

AVALIAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 78,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade do relato técnico conclusivo.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	12,0	20,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação		78,3

Quadro 1 – Avaliação do PTT

Para garantir uma documentação mais eficaz e uma apresentação de maior destaque aos PTT criados pelos professores e alunos do PPGCFTG, o NDE estabeleceu um grupo de trabalho especializado. Formado por membros do corpo docente permanente, este grupo tem a responsabilidade de avaliar esses produtos sob diversas perspectivas, oferecendo recomendações estratégicas para otimizar seu impacto, originalidade, sofisticação, utilidade, alcance e capacidade de ser reproduzido em outras situações.

A análise do presente PTT foi conduzida pelos avaliadores Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas e Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto, que examinaram sua conformidade com os critérios de impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade, tendo como referência o descritivo e as justificativas fornecidas pelos desenvolvedores. Após a execução das melhorias recomendadas, houve consenso entre autores e avaliadores quanto ao enquadramento do PTT na categoria TA2.

REFERÊNCIAS

- Antonopoulou, K., Begkos, C., & Zhu, Z. (2023). Staying afloat amidst extreme uncertainty: A case study of digital transformation in Higher Education. *Technological Forecasting and Social Change*, 192. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122603>
- Chen, H., Chiang, R. H., e Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. In (Vol. 36, pp. 1165-1188): Management Information Systems Research Center, University of Minnesota. <https://doi.org/10.2307/41703503>
- Davison, R., Martinsons, M. G., e Kock, N. (2004). Principles of canonical action research. *Information Systems Journal*, 14(1), 65-86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2004.00162.x>
- Dess, G. G., e Beard, D. W. (1984). Dimensions of organizational task environments. *Administrative Science Quarterly*, 52-73.
- Duncan, R. B. (1972). Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty. *Administrative science quarterly*, 313-327. <https://doi.org/10.2307/2392145>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. *The Academy of Management Review*, 14(4), 532-550. <https://doi.org/10.2307/258557>
- Gupta, M., e George, J. F. (2016). Toward the development of a big data analytics capability. *Information & Management*, 53(8), 1049-1064. <https://doi.org/10.1016/j.im.2016.07.004>
- Irish, C. K., Wells, M. S., Davis, J. S., Peck, K., & Clayton, C. (2023). Pandemic Innovations in Teacher Education: Communities of Practice, Mentoring, and Technology. *Education Sciences*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/educsci13070653>
- Mikalef, P., e Pateli, A. (2017). Information technology-enabled dynamic capabilities and their indirect effect on competitive performance: Findings from PLS-SEM and fsQCA. *Journal of Business Research*, 70, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.09.004>
- Miller, D., e Friesen, P. H. (1983). Strategy-making and environment: the third link. *Strategic Management Journal*, 4(3), 221-235. <https://doi.org/10.1002/smj.4250040304>
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319-1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>
- Wamba, S. F., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., e Gnanzou, D. (2015). How 'big data' can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. *International Journal of Production Economics*, 165, 234-246. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.12.031>
- Wilden, R., Gudergan, S. P., Nielsen, B. B., e Lings, I. (2013). Dynamic capabilities and performance: strategy, structure and environment. *Long Range Planning*, 46(1-2), 72-96. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2012.12.001>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA. ISBN-13: 978-1506336169